

ANÁLISE DAS NOVAS INFECÇÕES PELO VÍRUS HIV NO BRASIL ENTRE OS ANOS DE 2018 E 2021

Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 19/06/2023

ANALYSIS OF NEW HIV INFECTIONS IN BRAZIL BETWEEN 2018 AND 2021

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8057124

Alessandre Gomes de Lima¹, Lineu Tiago Gonçalves do Nascimento², Valeska Gomes de Oliveira³, Antonio Sérgio Mathias⁴, Raquel Vaz Braga⁵, Veridiana de Paula Santos Miranda⁶, William Gomes da Silva⁷, Amanda Figueiredo Neto⁸, Gustavo Pires de Castro⁹ e Luiz Cláudio Oliveira Alves de Souza¹⁰.

Resumo

A infecção pelo HIV é um grave problema de saúde pública mundial, desde o seu primeiro caso vivemos em uma pandemia crescentes, foi estimado pela UNAIDS que no ano 2021 haviam 38,4 milhões de pessoas vivendo com HIV (PVHIV) no mundo. O objetivo deste estudo é analisar os novos casos de infecção por HIV notificados no Brasil entre o período de 2015 a 2018. Trata-se de um estudo do tipo descritivo e quantitativo de novas infecções de HIV, as variáveis trabalhadas foram: sexo, faixa etária, escolaridade, cor e forma de transmissão dos novos casos de infecção pelo HIV notificados. Durante o período foram notificados a maior parcela das notificações eram em pessoas do sexo masculino (72,94%), com ensino médio completo (18,68%), da cor parda (46,52%), com idade entre os 25-29 anos (19,78%). e a forma de contaminação de maior prevalência foi a via

sexual em pessoas do sexo feminino (62,45%) e masculino (85,17%). A partir do estudo é possível concluir que no Brasil ainda é notificado um elevado número de novos casos anualmente. A partir do conhecimento do perfil das PVHIV é possível melhorar o delineamento de políticas públicas para a prevenção e tratamento das infecções pelo HIV uma vez que o conhecimento da população de PVHIV frente a esses aspectos pode ser usado como instrumento capaz de construir estratégias de manejo e controle baseadas em evidências para melhoria da qualidade de vida das PVHIV.

Palavras-chave: Infecção por HIV; Epidemiologia; aids.

Abstract

HIV infection is a serious public health problem worldwide, since its first case we live in a growing pandemic, it was estimated by UNAIDS that in the year 2021 there were 38.4 million people living with HIV (PLHIV) in the world. The objective of this study is to analyze the new cases of HIV infection reported in Brazil between the period 2015 to 2018. It is a descriptive and quantitative study of new HIV infections, the variables worked were: sex, age group, schooling, color and mode of transmission of new cases of HIV infection reported. During the period, the largest number of notifications were reported in males (72.94%), with complete secondary education (18.68%), brown (46.52%), aged between 25- 29 years old (19.78%). and the most prevalent form of contamination was sexual contact in females (62.45%) and males (85.17%). From the study it is possible to conclude that in Brazil a high number of new cases are still reported annually. Based on knowledge of the profile of PLHIV, it is possible to improve the design of public policies for the prevention and treatment of HIV infections, since the knowledge of the PLHIV population regarding these aspects can be used as an instrument capable of building management strategies and evidence-based control to improve the quality of life of PLHIV.

Keywords: HIV infections; Epidemiology; aids.

1. Introdução

O vírus da imunodeficiência humana, (HIV), é pertencente à família dos retrovírus, uma vez que o seu material genético é composto por ácido ribonucleico (RNA). Este vírus é o causador da síndrome da imunodeficiência humana (Aids) (Cohen *et al.*, 2011; Mathias *et al.*, 2021). O HIV possui tropismo pelos linfócitos, células de defesa do corpo, em especial os linfócitos T CD4+ (LT CD4+) que expressam os co-receptores CC50 e CXCR4¹

O HIV, ao entrar no organismo humano, a enzima viral integrase transforma seu RNA em DNA viral, para que ocorra a integração com o material genético do hospedeiro, e após estes processos, o vírus se replica, invadindo novas células. Os LT CD4+, são responsáveis pela mediação da resposta específica de defesa do corpo diante dos patógenos como bactérias, fungos e vírus¹⁻²

Com o aumento da carga viral, a capacidade do organismo em combater patógenos com baixa patogenicidade, diminui, suscetibilizando o indivíduo ao aparecimento de infecções oportunistas, como a pneumocistose, neurotoxoplasmose, tuberculose, leishmaniose visceral, micoses disseminadas, entre outras. Como resultado da baixa contagem de LT CD4+ e o surgimento das doenças manifestadoras de imunodeficiência avançada, se caracteriza a aids¹⁻³.

A transmissão do vírus, ocorre pelo contato com secreções corporais contaminadas como sangue e esperma. No Brasil, a forma sexual desprotegida é a principal fonte de infecção⁴. É descrito também o contágio por transfusão sanguínea, assim como as transmissões vertical e horizontal, que podem acontecer no intra e pós parto, respectivamente⁵.

O diagnóstico pode ser realizado através de testes rápidos para o vírus, atualmente os testes podem ser realizados em farmácias, unidades básicas de saúde e centros de testagem. Sobretudo o padrão Ouro é o método *Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay* (ELISA), por possuir maior acurácia, visto que é capaz de detectar o vírus pelo mecanismo imunoenzimático⁶.

Desde o ano de 2013, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendou o uso da Terapia Antirretroviral (TARV), independente da carga viral. O tratamento é

empregado com o objetivo de combater a reprodução viral e tornar a carga viral do indivíduo indetectável. De acordo com a *Highly Active Antiretroviral Therapy* (HAART), para que tenha sucesso, é preconizado no mínimo, o uso de três drogas antivirais, sendo que no Brasil, o esquema inicial preconizado pelo Ministério da Saúde, é constituído por Fumarato de tenofovir desoproxila, lamivudina e dolutegravir, os quais são fornecidos gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS)⁷

Em 2016, foi adotada a Declaração de Paris na Assembleia Geral das Nações Unidas sobre o fim da aids. Os países membros concordaram em uma agenda histórica e urgente de aceleração dos esforços para colocar fim na epidemia do HIV/aids até o ano de 2030, com as metas 90-90-90 que buscavam até o ano de 2020, 90% da população estivesse ciente da sua sorologia positiva para o vírus; que destas, 90% estivessem em uso da TARV; e que 90% desses indivíduos estivessem em supressão viral⁸. No Brasil, o número estimado de PVHIV em 2021 foi 960.000 onde, 84.000 (88%) conheciam seu status, 695.094 (73%) estavam em TARV e desses, 660.00 (69%) atingiram a supressão da carga viral⁹.

Como as metas não foram alcançadas de forma global em 2020, o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids (UNAIDS), em 2021, propôs a atualização das metas globais para 95-95-95, almejando alcançar esses objetivos até o ano de 2025, buscavam o mesmo objetivo que é o fim da epidemia de HIV/aids no mundo até 2030⁸⁻⁹.

Diante do exposto a caracterização das PVHIV é fundamental, uma vez que é possível direcionamento de políticas públicas voltadas para o controle da doença, para o cuidado e conhecimento do panorama nacional.

Assim, o presente estudo tem o objetivo de analisar os novos casos de infecção por HIV notificados no Brasil entre o período de 2015 a 2018, conforme as variáveis sexo, faixa etária, escolaridade, cor e forma de transmissão.

2. Metodologia

Trata-se de um estudo do tipo transversal, retrospectivo e de levantamento estatístico com abordagem quantitativa, cujo objetivo é a análise dos casos registrados de HIV no Brasil. Analisou-se os dados dos casos de HIV obtidos na plataforma do DATASUS, por intermédio do Sistema de Informação de Agravos de Notificações (SINAN), e foram incluídos todos os casos de HIV notificados no Brasil no período de 2018 a 2021.

A coleta de dados ocorreu no mês de novembro de 2022. As variáveis estabelecidas para o estudo foram: sexo, faixa etária, escolaridade, raça/cor e tipo de exposição. Os dados foram tabulados e, para a representação gráfica e análise dos dados, foram utilizados os programas *Microsoft Excel*[®] 2013 e o *Microsoft Word*[®] 2013.

Por se tratar de dados secundários e de domínio público, o estudo não necessitou de apreciação por Comitê de Ética em Pesquisa, sendo seguidas as normas preconizadas pelo Conselho Nacional de Saúde em sua Resolução CNS no 466, de 12 de dezembro de 2012.

3. Resultados e Discussão

Ao analisar os aspectos epidemiológicos de pacientes notificados com HIV, no período de 2018 e 2021, evidencia-se predomínio no sexo masculino (72,94%), como também, maior prevalência em indivíduos com ensino médio completo (18,68%), cor parda (46,52%) e faixa etária de 25-29 anos (19,78%). Em relação a fonte de contaminação, identificou-se que a via sexual se destacou, tanto em pessoas do sexo feminino (62,45%), como no gênero masculino (85,17%) (tabela 1).

Tabela 1: Caracterização das notificações de novas infecções por HIV no Brasil de 2018 a 2021

Características	2018		2019		2020		2021		Total	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
Gênero										
Masculino	33059	72,37	31413	72,56	24061	73,61	11314	74,38	99847	72,9
Feminino	12626	27,63	11879	27,44	8626	26,39	3898	25,62	37029	27,1
Total	45685	33,37	43292	31,62	32687	23,88	15212	11,11	136876	100
Faixa Etária										
<5	102	0,23	95	0,22	66	0,2	20	0,13	283	0,21
05-09	26	0,06	23	0,53	11	0,03	4	0,03	64	0,04
10-14	105	0,24	67	0,15	50	0	27	0,18	249	0,18
15-19	2527	5,92	2310	0,15	1639	5,01	797	5,23	7273	5,43
20-24	5749	13,47	8068	5,33	6130	18,74	2838	18,65	22785	17,01
25-29	8583	20,1	8173	18,63	6569	20,1	3172	20,84	26497	19,78
30-34	6825	15,98	6513	15,03	5097	15,59	2297	15,1	20732	15,48
35-39	5624	13,17	5322	12,29	3807	11,64	1787	11,74	16540	12,35
40-44	4154	9,73	4075	9,4	3011	9,2	1398	9,2	12638	9,43
45-49	3068	7,18	2861	6,6	2196	6,71	979	6,43	9104	6,79
50-54	2369	5,54	2361	5,45	1609	4,92	729	4,8	7068	5,28
55-59	1541	3,6	1455	3,36	1044	3,19	516	3,4	4556	3,4
60 ou mais	1701	3,98	1655	3,82	1219	3,72	530	3,48	5105	3,81
Ignorado	318	0,74	334	0,77	253	0,77	123	0,8	1028	0,76
Total	42692	31,87	43312	32,34	32701	24,41	15217	11,37	133922	100
Cor/Raça										
Branca	16287	35,64	1416	4,71	10779	32,96	4857	31,91	33339	26,96
Preta	5172	11,31	5067	16,88	4014	12,27	1919	12,6	16172	13,08
Amarela	309	0,67	321	1,06	288	0,88	128	0,84	1046	0,84
Parda	20342	44,52	20252	67,47	15663	47,89	7446	48,92	63703	51,52
Indígena	202	0,44	180	0,59	134	0,4	63	0,41	579	0,46
Ignorado	3379	7,39	2776	9,24	1823	5,57	807	5,3	8785	7,1
Total	45691	36,95	30012	24,27	32701	26,45	15220	12,31	123624	100

Continua

Características		Continuação									
		2018		2019		2020		2021		Total	
		n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
Escolaridade											
Analfabeto		645	1,41	95	0,23	66	0,21	20	0,14	826	0,63
1ª a 4ª série incompleta		2273	4,97	23	0,05	11	0,03	4	0,02	2311	1,78
4ª série completa		1447	3,16	67	0,16	50	0,16	27	0,19	1591	1,22
5ª a 8ª série incompleta		4881	10,68	2310	5,79	1639	5,42	797	5,67	9627	7,41
Fundamental completo		3159	6,91	8068	20,23	6130	20,3	2838	20,2	20195	15,55
Médio incompleto		3691	8,07	8173	20,5	6569	21,76	3172	22,57	21605	16,64
Médio completo		10340	22,63	6513	16,33	5097	16,88	2297	16,35	24247	18,68
Superior incompleto		3303	7,22	5322	13,34	3807	12,61	1787	12,72	14219	10,95
Superior completo		4506	9,86	4075	10,22	3011	9,97	1398	9,95	12990	10
Não se aplica		113	0,24	2861	7,17	2196	7,27	979	6,96	6149	4,73
Ignorado		11333	24,8	2361	5,92	1609	5,33	729	5,18	16032	12,35
Total		45691	36,32	39868	31,69	30185	23,99	14048	7,98	129792	100
Categoria de exposição											
Masculino											
Sexual	Homossexual	15248	46,53	14489	46,55	11229	47,09	5520	49,25	46486	46,99
	Bissexual	2641	8,06	2587	8,31	1979	8,3	983	8,77	8190	8,27
	Heterossexual	9957	30,39	9562	30,73	7059	29,6	2999	26,75	29577	29,89
Sanguínea	UDI	421	1,28	414	1,33	318	1,33	149	1,32	1302	1,31
	Hemofílico	5	0,01	6	0,01	5	0,02	1	0	17	0,01
	Transusão	3	0	4	0,01	1	0	0	0	8	0
	Acidente de trabalho	4	0,01	1	0	1	0	2	0,01	8	0
Transmissão vertical		380	1,15	374	1,2	367	1,53	202	1,8	1323	1,33
Ignorado		4105	12,52	3670	11,79	2882	12,08	1352	12,06	12009	12,14
Total		32764	33,12	31107	31,44	23841	24,1	11208	11,33	98920	100
Feminino											
Sexual	Heterossexual	10915	87,62	10345	88,29	7492	88,07	3362	87,21	32114	87,9
Sanguínea	UDI	151	1,21	118	1	90	1,05	35	0,9	394	1,07
	Hemofílico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Transusão	4	0,03	3	0,02	2	0,02	2	0,05	11	0,03
	Acidente de trabalho	1	0	1	0	1	0,01	1	0,02	4	0,01
Transmissão vertical		205	1,64	203	1,73	158	1,85	104	2,69	670	1,83
Ignorado		1180	9,47	1047	8,93	763	8,97	351	9,1	3341	91,14
Total		12456	34,09	11717	32,07	8506	23,28	3855	10,55	36534	100

Fonte: SINAN, 2022.

Em relação à faixa etária é percebido redução em todas as faixas etárias em estudo, seguindo uma redução constante desde 2018. No período analisado, houve uma queda de mais de 60% em todas as faixas etárias, com maior redução nas idades de 5-9 anos, seguido das crianças com menos de 5 anos de idade. Mesmo com uma redução significativa, em 2021 os jovens da faixa de 25 a 29 são a maioria dos casos em todas as faixas etárias, com os jovens de 20-24 anos ocupando a segunda maior taxa de notificação. Com isso, percebe-se uma inversão nessas posições, quando comparado com o ano de 2018, quando a faixa etária mais prevalente era a de 20 a 24 anos.

Os adolescentes são os mais afetados pois é a população mais vulnerável, entretanto, observa-se uma redução no período estudado, indicando mudança

de comportamento, uma vez que a maioria das pessoas vem adotando cautela e medidas para evitar a contaminação com o HIV. O uso de preservativo, que vem sendo usado principalmente pelos mais jovens, é uma prova disso¹⁰.

Seguindo a tendência de redução dos casos, observado na tabela 1, percebe-se também uma redução importante das notificações novas infecções pelo HIV tanto no sexo masculino, quanto no feminino. Em 2021, houve redução de mais de 65% dos casos no sexo masculino, enquanto no sexo feminino, no mesmo ano, houve redução de aproximadamente 69%.

Apesar da redução dos casos, o sexo masculino continua sendo o mais acometido pelo vírus. Em 2021, ano com o menor número de casos notificados, eles correspondiam a pouco mais de 74% das notificações, fato este também destacado por Nierotka e Ferreti (2021)¹¹, que em estudo realizado em Belo Horizonte, a prevalência dos casos no sexo masculino era de 69%. Trindade e colaboradores (2019)¹² também relatou resultado semelhante, onde os homens correspondiam a 71,9% dos casos, além de informar que essa discrepância ocorre devido a maior negligência ao autocuidado e a baixa procura aos serviços de saúde por essa população.

Nota-se que em 2021, o número total de casos notificados em todo o território brasileiro foi de 15.220. Nesse quesito, é observado uma diferença notória entre os anos anteriores, principalmente no ano de 2018, no qual foram notificados 45.691 casos. Portanto, é possível observar que o número de casos de novas infecções do vírus do HIV tem decrescido entre o período dos anos de 2018 a 2021.

Em relação a escolaridade, observa-se uma redução nas notificações de indivíduos analfabetos com HIV no período de 2018 a 2021. Isso pode ser explicado pelo fato de que o analfabetismo vem sendo combatido nos últimos anos, no qual teve uma queda de 6,8% em 2018 para 6,6% em 2019, ano em que foi feita a última pesquisa do INAF¹³. Além disso, a maior parcela da população que sofre com o analfabetismo são pessoas com 60 anos ou mais¹⁴. De acordo com Conceição e colaboradores (2019)¹⁵, o aumento de incidência em idosos com HIV tem sido observado em decorrência de vulnerabilidade física, psicológica e

dificuldades de acesso aos serviços de saúde. Sendo assim, estima-se que em razão da diminuição das taxas de analfabetismo, os casos de HIV aumentam de acordo com o nível de escolaridade. Conforme Souza (2022) é possível perceber esse aumento de novas infecções em pessoas com maior grau de escolaridade, uma vez que a maioria de sua população estudada possuía mais de 10 anos de escolaridade¹⁶.

Percebe-se também uma redução gradual entre indivíduos de 1ª a 4ª série incompleta, tendo uma diminuição de 2.269 indivíduos notificados. Assim como, pacientes soropositivos com 4ª série completa tiveram uma diminuição de 1.427 notificações entre 2018 e 2021. Da 5ª a 8ª série incompleta nota-se um decréscimo de 4.084 casos. Já nos tópicos de ensino fundamental completo, médio incompleto e superior incompleto, percebe-se uma variação dos valores, que aumentam e diminuem com o passar dos anos, apresentando uma regressão considerável no ano de 2021.

Ainda em relação à escolaridade, de acordo com o Boletim Epidemiológico de HIV/Aids, no período de 2007 a 2021, evidencia-se um elevado percentual de casos com escolaridade ignorada (25,1%), o que dificulta uma melhor avaliação dessa variável nos casos de infecção pelo HIV. Quanto aos casos com escolaridade informada, a maior parte possuía ensino médio completo, representando 21,5% do total. Em seguida, observam-se 11,7% de casos com escolaridade entre a 5ª e a 8ª série incompleta⁶.

A avaliação da notificação de casos de HIV nas regiões brasileiras é de extrema importância para a avaliação das prováveis causas de aumento e diminuição do diagnóstico viral. Isso porque, torna-se possível identificar se regiões mais pobres, com baixa escolaridade e dificuldade ao acesso à saúde têm um número significativo de casos em relação a regiões mais desenvolvidas economicamente¹⁵. Observa-se ainda que a maior diminuição de casos ocorreu nas regiões Nordeste e Sudeste, com diminuição de 7.147 e 12.432 casos respectivamente.

No que se refere à raça, durante o período analisado, obteve-se maior prevalência de diagnóstico por HIV entre os pardos, seguido dos brancos, com uma taxa

decrecente entre os anos de 2018 a 2021. Situação semelhante foi observada em estudo realizado por Trindade e colaboradores (2019)¹², demonstrando um percentual entre os pardos foi de 33,4% dos casos notificados. Em outros estudos apontaram maior prevalência das novas infecções na raça branca¹⁸, enquanto em outros estudos evidenciam maiores casos em indivíduos pardos¹⁷. No Brasil, segundo o IBGE (2022), os pardos têm um percentual de 47% da população brasileira. É importante salientar que nos últimos anos houve uma redução no número de casos novos entre a população branca positiva para HIV, enquanto houve um crescente aumento entre pardos e pretos^{17,18}.

Quanto à categoria de exposição ao HIV, a transmissão por via sexual apresenta-se mais relevante na população masculina e feminina. O resultado encontrado é semelhante com a população chave para novas infecções pelo vírus HIV, uma vez que homens que fazem sexo com homem ou homossexuais apresentam 28 vezes maior chance de se adquirir HIV¹⁹.

A estimativa do HIV/AIDS é crescente entre as populações mais vulneráveis socioeconomicamente, com falta de acesso a serviços de saúde, renda familiar desfavorável e menor índice de saneamento básico, sendo expressada pela proporção de casos com raça parda e redução na raça branca^{17,18}.

4. Conclusão

A notificação dos agravos e óbitos por meio do portal DATASUS se torna cada vez mais importante, uma vez que possibilita o conhecimento do perfil das PVHIV, possibilitando melhor delineamento de políticas públicas para a prevenção e tratamento das infecções pelo HIV. O conhecimento sobre esses aspectos epidemiológicos é um instrumento capaz de construir estratégias de manejo e controle, baseadas em evidências para melhoria da qualidade de vida das PVHIV.

Atualmente, ainda considera-se o HIV/AIDS, como um importante problema de saúde pública. Reconhece-se que a conquista alcançada pelos Direitos Humanos e Política Nacional, garantiram proteção, respeito e igualdade das pessoas HIV/AIDS. A disponibilidade de tratamento no Sistema Único de Saúde, também foi um marco importante na história da humanidade, mostrando-se eficaz no

controle da doença, entretanto, alguns fatores podem interferir na adesão do paciente à terapia antirretroviral, como a desigualdade social, a pobreza e a baixa escolaridade.

A incidência do HIV no presente estudo foi maior no gênero masculino, além do mais, predomínio na faixa etária de 30-39 anos, o que aponta que pelo fato de pessoas mais velhas serem infectadas, aumenta a infecção precoce, o que alerta cada vez mais para a necessidade de campanhas de prevenção mais direcionadas e efetivas.

A infecção continua se perpetuando mundialmente, requerendo o planejamento e execução de medidas para conter a infecção. Nesse sentido, as medidas educativas preventivas devem ser desenvolvidas junto às instituições públicas, bem como o desenvolvimento de novas tecnologias mais eficazes, contemplando o acolhimento e a assistência humanizada para as pessoas com HIV/Aids.

Referências

¹ Cohen MS, Shaw GM, McMichael AJ, Haynes BF. Acute HIV-1 Infection. *New England Journal of Medicine* [Internet]. 19 maio 2011 [citado 30 dez 2022];364(20):1943-54. Disponível em: <https://doi.org/10.1056/nejmra1011874>

² Remien RH, Stirratt MJ, Nguyen N, Robbins RN, Pala AN, Mellins CA. Mental health and HIV/AIDS. *AIDS* [Internet]. Jul 2019 [citado 30 dez 2022];33(9):1411-20. Disponível em: <https://doi.org/10.1097/qad.0000000000002227>.

³ Soares de BJM, Santa CCK, Elias ME. Carga viral indetectável do vírus da imunodeficiência humana no sangue e a correlação com o sêmen: um estudo de revisão sistemática proporcionando o conhecimento dos profissionais no Sistema Único de Saúde. *Saúde em Redes* [Internet]. 22 jul 2021 [citado 30 dez 2022];7(2):253-63. Disponível em: <https://doi.org/10.18310/2446-4813.2021v7n2p253-263>.

⁴ Santos ATO, Almeida TA, Bispo TCF, Cardoso ACC. NOVOS AVANÇOS RELACIONADOS AO HIV/AIDS. Rev Enf Contemp [Internet]. 3º de dezembro de 2012 [citado 30º de dezembro de 2022];1(1). Disponível em: <https://www5.bahiana.edu.br/index.php/enfermagem/article/view/45>

⁵ Mathias AS, Gomes FK, Sgobetta CF, Ribeiro PM. Doação de sangue pela população LGBTQ+ no Brasil: Direito Concedido por Lei / Blood donation by the LGBTQ+ population in Brazil: Right Granted by Law. Brazilian Journal of Health Review [Internet]. 8 jun 2021 [citado 30 dez 2022];4(3):12508-15. Disponível em: <https://doi.org/10.34119/bjhrv4n3-224>

⁶ BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de DST, AIDS e hepatites virais. **Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para manejo da infecção pelo HIV em adultos**. Brasília, 2015

⁷ Rawala M, Wright J, King J, et al. (January 21, 2019) Membranous Nephropathy in a Patient with Human Immunodeficiency Virus Shortly After Initiation of HAART with Atripla. Cureus 11(1): e3932. doi:10.7759/cureus.3932

⁸ Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS), 90-90-90 Uma meta ambiciosa de tratamento para contribuir para o fim da epidemia de AIDS, Brasil: UNAIDS; 2015.

⁹ Gusmão Marçal AC. Satisfação com a assistência em HIV/AIDS na percepção do indivíduo em Belo Horizonte, Minas Gerais [Dissertação na Internet]. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais; 2022 [citado 1 dez 2022]. 99 p. Disponível em: <http://hdl.handle.net/1843/47357>.

¹⁰ Brito AM, Castilho EA, Szwarcwald CL. AIDS e infecção pelo HIV no Brasil: uma epidemia multifacetada. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical [Internet]. Abr 2001 [citado 31 dez 2022];34(2):207-17. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/s0037-86822001000200010>

¹¹ Nierotka RP, Ferretti F. IDOSOS COM HIV/AIDS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA. Estudos Interdisciplinares sobre o Envelhecimento [Internet]. 28 dez 2021 [citado

31 dez 2022];26(2). Disponível em: <https://doi.org/10.22456/2316-2171.98707>.

¹² Trindade FF, Fernandes GT, Nascimento RHF, Jabbur IFG, Cardoso A de S. Perfil epidemiológico e análise de Tendência de HIV/AIDS/ Epidemiological profile and trend analysis of HIV/AIDS/ Perfil epidemiológico y análisis de tendencia del HIV/SIDA. J. Health NPEPS [Internet]. 1º de junho de 2019 [citado 31º de dezembro de 2022];4(1):153-65. Disponível em: <https://periodicos.unemat.br/index.php/jhnpeps/article/view/3394>

¹³ Inaf [Internet]. Alfabetismo no Brasil | Inaf; [citado 31 dez 2022]. Disponível em: <https://alfabetismofuncional.org.br/alfabetismo-no-brasil/>.

¹⁴ DOS SANTOS JRS, SOBRINHO TBL. Escola, educação básica e analfabetismo estrutural no Brasil Políticas Públicas: a negação da escola aos trabalhadores. EJA EM DEBATE [Internet]. 2021 [cited 2022 Dec 1];17(10):76–96. Available from: <https://periodicos.ifsc.edu.br/index.php/EJA/article/view/3217>

¹⁵ Conceição HN da, Feitosa JMF, Câmara JT, Chaves TS, Pereira BM, Pinheiro Moura LR, et al. Análise epidemiológica e espacial de HIV/AIDS em crianças e gestantes. Revista de Enfermagem UFPE on line [Internet]. 2019 Dec 22 [cited 2021 Oct 21];14. Available from: <https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/viewFile/243437/34244>

¹⁶ Souza LCOA. COMPREENSÃO DA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL ENTRE INDIVÍDUOS INICIANDO O TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE/MG. [Dissertação de mestrado]. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais; 2022 [citado 1 dez 2022]. 100 p.

¹⁷ Freitas AN de, Pereira BGR, Mesquita CEB de, Patrício D da S, Borges LC, Almeida MR de, et al. Análise dos casos de HIV registrados no cenário brasileiro. Brazilian Journal of Health Review. 2020;3(4):10054–69.

¹⁸ Castro L de, Luz AS, Sousa TV de, Pinheiro TS, Gomes FEV, Sousa SRR, et al. Epidemiologia da mortalidade pelo HIV/AIDS no Brasil entre os anos de 2016 e

2021: uma revisão integrativa. Revista Eletrônica Acervo Saúde. 2022 Sep 17;15(9):e9980.

¹⁹ UNAIDS Brasil [Internet]. Estatísticas – UNAIDS Brasil; [citado 31 dez 2022]. Disponível em: <https://unaids.org.br/estatisticas/>.

¹ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2030-1586>

Universidade Federal do Acre, Brasil. Centro Universitário Uninorte, Brasil.

E-mail: alessandregomes@hotmail.com

²ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3290-2143>

Universidade do Estado do Pará, Brasil

E-mail: lineutiago@gmail.com

³ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1193-4784>

Universidade CEUMA, Brasil

E-mail: enfermeiravaleskagomes@outlook.com

⁴ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6304-0964>

Faculdade de Ciências Médicas de São José dos Campos, Brasil

E-mail: antoniosergio.mathias@hotmail.com

⁵ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4201-6863>

Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão, Brasil

E-mail: raquelvazz@gmail.com

⁶ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5360-9640>

Universidade de Taubaté, Brasil

E-mail: veridiana.santos@outlook.com

⁷ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9950>

Centro Universitário UNINORTE, Brasil

E-mail: williamswwg@gmail.com

⁸ORCID : <https://orcid.org/0000-0001-7788-2353>

Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão, Brasil

E-mail: amanda_figueiredo@live.com

⁹ORCID: <https://orcid.org/000-00002-9781-5825>

Faculdade Finom, Brasil

E-mail: gustavo-ptu0210@gmail.com

¹⁰ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1267-3256>

Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil

E-mail: luizcoasouza@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na

expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil